

Orientação fisioterapêutica para promover e prevenir a capacidade funcionalidades do cuidador

Physiotherapeutic guidelines to promote and prevent the caregiver's functional capacity

Felipe de Souza Samia
Maria Auxiliadora Ferreira
Thaiana Bezerra Duarte

Resumo

Este estudo propõe a criação da cartilha “Mais Saúde para o cuidador”, que abordará dicas de ergonomia, postura e exercícios que ajude a prevenir lesões e a melhorar o desempenho do profissional em relação ao manuseio do paciente a ser cuidado. O profissional então, acometido com sobrecargas decorrente de seu trabalho irá ter informações que lhe trarão o método para aliviar suas dores e prevenir lesões remanescentes de suas atividades exercidas diariamente. Portanto, o objetivo deste estudo é demonstrar a criação de um material educativo do tipo cartilha para cuidadores.

Palavras chaves: Ergonomia. Saúde. Fisioterapia. Orientação para saúde.

Abstract

This study proposes the creation of the “Mais Saúde booklet for caregivers”, which will address tips on ergonomics, posture and exercises that will help prevent injuries and improve the professional's performance in relation to handling the patient being cared for. The professional, then, affected by overloads resulting from his work, will have information that will bring him the method to relieve his pain and prevent injuries remaining from his daily activities. Therefore, the objective of this study is to demonstrate the creation of an educational material of the type booklet for caregivers.

Keywords: Ergonomics. Health. Physiotherapy. Health guidance.

1, 2, 3. Centro Universitário do Norte (Uninorte). Escola de Ciências da Saúde, Curso Superior de Fisioterapia. Manaus, AM, Brasil.

v. 4, n.4, p. 1-13, 2022
ISSN: 2675-343X
amazonlivejournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.15252833

Aceito: 20/08/2022

Publicado: 05/12/2022

Copyright ©: este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses

Os autores declararam que não há conflito de interesses.

Financiamento

Os autores declararam que não recebeu(aram) financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo

Felipe de Souza Samia, Maria Auxiliadora Ferreira, & Thaiana Bezerra Duarte. (2022). Orientação fisioterapêutica para promover e prevenir a capacidade funcionalidades do cuidador. Amazon Live Journal, V.4(n.4), p.13.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252833>

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Boaventura, Cazangi e Hitochi (2016), o cuidador pode ser pessoa da família ou sociedade que presta serviços, a uma pessoa de qualquer idade que esteja necessitando de cuidados, devido a limitações físicas ou mentais podendo ser remunerada ou não por esse auxílio. A profissão de cuidador (a) é, definida como alguém que cuida cumprindo objetivos focados por instituições, zelando pela saúde, alimentação, educação, cultura e lazer, da pessoa assistida (BRASIL, 2008).

O paciente que necessita de cuidados, encontra-se dependente carente, necessita de atenção, dedicação, afeto e respeito, podendo estar em alta vulnerabilidade. Deste modo, o cuidador presta o cuidado de forma diferenciada, a partir de seus conhecimentos e ideias, considerando as peculiaridades e necessidades do indivíduo a ser cuidado. É de suma importância que o cuidador acompanhe e auxilie ao indivíduo a se cuidar, mas somente nas ações que o mesmo não consiga realizar sozinho (BOAVENTURA et al, 2016).

Pela necessidade de cuidados com a saúde do profissional cuidador(a), seu desgaste devido a sobrecarga causada pelo esforço de trabalho proporcionado pelo paciente seja ele idoso, adulto ou criança que não conseguem fazer suas atividades funcionais sem a ajuda de um terceiro, muitos dos mesmos sofrem com dores, stress e distúrbios emocionais, então surge uma pergunta de bastante importância para a saúde dos profissionais: quem cuida dos cuidadores? Visando levar orientações para promover mais saúde para o cuidador, É importante criar materiais educativos para esta população. (BOAVENTURA et al, 2016).

2. MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de estudo metodológico por meio da criação de cartilha educativa. Foram realizadas buscas nas bases de dados Scielo PubMed procurando artigos, em português e inglês que encontrassem a eficácia de uma abordagem avaliativa, em que o cuidador seja lembrado e que tenha ajuda quando nas suas necessidades de vida diária (AVDs). (palavras chaves sobrecarga do cuidador de pessoas com patologias neurológicas, orientação da sobrecarga do cuidador, cuidador sobrecarga, avaliações).

3. RESULTADOS

INTRODUÇÃO

Muitos profissionais cuidadores sofrem com a sobrecarga de trabalho, seja ela, física ou emocional. No entanto, é pouco comentado sobre sua saúde, sobre suas dores e suas limitações, que diferente de quem é cuidado irá interferir ao realizar as atividades diárias (AVD's) para o mesmo. Então, para melhorar o desempenho de trabalho desse profissional foi pensado uma forma de promover saúde e prevenir lesões. Esta cartilha irá abordar como tema: orientações fisioterapêuticas para o cuidador, para que, o mesmo não sofra com as lesões decorrente de sobrecarga de trabalho, visando assim, melhorar a saúde não só para si, mas também de quem é cuidado. Neste será comentado sobre ergonomia, postura, alongamentos e exercícios para que o cuidador possa entrar em melhor condicionamento para o trabalho e assim, buscando um bom desempenho na hora de manusear o paciente. E para suas tensões musculares, de forma ilustrativa, irá mostrar um pouco de auto-libertação para que haja alívio de dor. Cuidadores também precisam ser cuidados, então este informativo é voltado para que a saúde seja promovida.

SUMÁRIO

- 01 O que é o cuidador?
- 02 Ergonomia
- 03 Prevenindo e fortalecendo
- 04 Aliviando dores
- 05 Conclusão

03

CAPÍTULO 1

O que é o cuidador?

É a pessoa ou profissional, da família e/ou comunidade, que presta cuidados à outra pessoa de qualquer idade, que esteja necessitada, por estar acamada, com limitações físicas ou mentais, seja ela remunerado ou não.

As funções do cuidador incluem, de forma geral, fazer pela pessoa assistida o que a mesma não consegue fazer por si próprio, devido as limitações impostas pela sua condição de saúde. Entre as responsabilidades do cuidador está a alimentação, a higiene, a recreação e cuidados com a saúde do assistido.

CAPÍTULO 2

Ergonomia

Como já deve ter reparado, cuidar de alguém pode incluir muitas atividades de levantar pesos e flexões. Ajudar o paciente a deitar-se ou a levantar-se da cama, vestir-se, entrar ou sair da cadeira de rodas e mais. De fato, está rodeado de riscos potenciais para o seu corpo, a forma como a sua mobília está organizada é apenas um exemplo. É importante prevenir acidentes, caso contrário, poderá lesionar a si ou ao paciente. Felizmente, existem formas de se proteger contra tais males. Essa é parte de um assunto denominado "ergonomia".

A ergonomia está relacionada com a forma como se movimenta, levanta pesos e a forma como o ambiente está organizado, como por exemplo: cama, cadeiras e mesas. Seguindo as dicas de ergonomia à baixo, irá reduzir o risco de lesões. Não vai apenas melhorar o conforto do paciente, como também vai ser capaz de apoiá-lo por muitos anos.

Para levantar o paciente de forma confortável e segura, siga estes seis passos:

1. Certifique-se de que está o mais próximo possível da pessoa que vai levantar;
2. Posicione os seus pés e costas para que fiquem perfeitamente estáveis, com os pés a apontar na direção do paciente;
3. Proteja as suas costas ao levantar o paciente dobrando os joelhos em posição acocorada para preparar o levantamento;
4. Mantenha as suas costas eretas e utilize suas pernas para levantar;
5. Ao levantar, tente manter-se o mais próximo possível do paciente. Isto ajudará a evitar lesões nas suas costas ao inclinar-se ou dobrar-se. Esta também é uma abordagem eficaz para virar o paciente de um lado para o outro, ou da posição de costas para uma posição lateral;
6. Levante ou movimente o mesmo com um movimento fluido e suave.

Para um ambiente de prestação de cuidados ideal, certifique-se de que:

- A cadeira e mesa de cabeceira do paciente estão a uma altura semelhante;
- Consegue chegar à cama por ambos os lados;
- Não existem obstáculos no caminho que percorre para mover o paciente;
- Consegue mudar facilmente a posição do encosto.

CAPÍTULO 3

Prevenindo e fortalecendo

1. Alongamento da cadeia posterior/Perna

Em pé, com um dos pés apoiados numa superfície ligeiramente elevada e com a perna esticada, flexione o tronco em direção à ponta do pé elevado, até sentir toda a parte de trás da perna e da coxa em alongamento.

Realize pequenos movimentos na direção do pé numa intensidade leve a moderada.

2. Posição do Super-homem

Com as mãos e os joelhos apoiados no chão, estique o braço esquerdo e a perna direita simultaneamente, volte ao centro e repita alternando os lados.

Nota: manter sempre a cabeça alinhada com as costas, ombros afastados das orelhas e os joelhos à altura do quadril. Mantenha o abdômen contraído, evitando a curvatura excessiva da lombar.

3. Gato arrepiado

Com as mãos e joelhos no chão em posição de quatro apoios, as mãos alinhadas com os ombros e joelhos alinhados com o quadril. Inspire e arqueie

as costas trazendo o bumbum em direção ao abdômen, mantendo os ombros afastados das orelhas. Expirar e realizar o movimento inverso sem forçar a lombar.

4. Elevação do dorso

Deite de barriga para baixo, com os braços a 90° ao lado do tronco, faça uma elevação do peito tirando-o do chão, com os braços apoiados no mesmo. Expire enquanto eleva o peito e inspire quando desce ao chão.

6. Abertura do livro

Deite de lado, com a perna de cima flexionada (opcionalmente com a perna apoiada em cima de um objeto a altura do quadril) e os braços esticados em frente ao peito.

Abra os braços, levando o braço superior até ao lado oposto, mantendo o olhar na mão que se desloca. Expire enquanto abre o peito e inspire quando volta à posição inicial.

7. Alongamento do Piriforme/Bumbum

Deite de barriga para cima, cruze uma perna por cima da outra e com a ajuda das mãos, puxe a coxa de baixo na direção do peito. Realize movimentos lentos e progressivos.

Nas fotos: Ana Fialho –Personal Trainer
Holmes Place Oeiras

CAPÍTULO 4

Aliviando dores

Esses exercícios são muito simples e seu objetivo é apenas aliviar a dor e quebrar a tensão muscular.

06 exercícios com bolas de tênis para aliviar as dores:

1. Nas costas

Exercício 1

1. Deite de costas, sobre duas bolas de tênis colocadas entre o cóccix e as costelas;
2. Deslize a pélvis de forma a que a parte inferior das costas rode sobre as bolas;
3. Alivie a pressão, usando esse método para massagear as zonas mais tensas, durante 5 minutos;
4. Respire profundamente.

2. Nos joelhos

Exercício 2

1. Sente-se no chão e aperte a bola com a parte de trás do joelho;
2. Contraia os músculos 10 vezes, e passe para a outra perna.

3. Nos ombros

Exercício 3

1. Deite no chão, de barriga para cima. Coloque uma bola sob a omoplata;
2. Movimente os ombros em todas as direções.

4. Nos pés

Exercício 4

1. Pise, levemente, em uma bola com o calcanhar e faça ela rolar;
2. Faça esse movimento durante 60 segundos com cada pé.

5. No pescoço

Exercício 5

1. Deite de barriga para cima no chão;
2. Coloque duas bolas sob a cabeça;
3. Faça várias movimentações com a cabeça, de forma a que as bolas circulem até o pescoço. Rode e acene, por exemplo.

6. No quadril

Exercício 6

1. Deite de lado e incline o corpo em direção da bola, que deverá estar posicionada entre o chão e o quadril;
2. Massageie essa área executando movimentos circulares;
3. Repita deitando-se do outro lado.

REFERÊNCIAS

- https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
- <https://acvida.com.br/cuidadores/funcoes-que-o-cuidador-de-idosos-nao-faz/>
- <https://www.tena.pt/cuidadores/apoio-ao-cuidador/cuide-de-si/proteja-as-suas-costas>
- www.dicasonline.com/exercicios-bola-tenis-dores/
- lifestyle.sapo.pt/saude/fitness-e-bem-estar/artigos/sofre-de-dores-nas-costas-7-exercicios-para-a-saude-lombar

4. DISCUSSÃO

Muitos autores relatam que os cuidadores são na maioria, pessoas da família como cônjugues, pais e filhos (muitas vezes do gênero feminino) com proximidade de convivência física e afetiva onde o cuidador principal é referência por maior disponibilidade, instinto, vontade ou capacidade, geralmente sem formação básica orientada. Os estudos demonstraram que a maioria dos cuidadores tinham ausência de sobrecarga, apesar de lidar com a dependência física e mental dos pacientes neurológicos cadeirantes adultos, eles não estavam sendo intensamente afetados (Brasil 2015). Mas esse artigo já tem em torno de 7 anos, desde então muitas coisas mudaram em relação aos cuidadores, houve o aumento de muitas doenças e mais pessoas envelhecendo. São poucos estudos voltados para o cuidador e os que existem não priorizam o seu bem estar.

5. CONCLUSÃO

Visando a falta de material voltado para saúde do cuidador cartilha mais saúde para o cuidador foi criada especialmente para que o mesmo possa estar se auto promover saúde. Sem qualquer base em artigos científicos foi pesquisados em sites e blogs um material simples, mas que fosse de bom entendimento para o leitor, já que o material encontrado era voltado somente para dependente e não ao cuidador. Apesar dessa dificuldade de encontrar um conteúdo específico, a elaboração da cartilha foi cuidadosamente selecionada e simplificada para o leitor/cuidador a se orientar aos cuidados de sua saúde física, psíquica e emocional. Sabemos que saúde para o fisioterapeuta é movimento, então levando em conta as dificuldades de cuidar de uma outra pessoa, trabalhamos para que esse material alcance os que precisam e seja uma chance de promover muito mais saúde para o cuidador.

REFERÊNCIAS

- [1] ABREU, Ana Cláudia Souza; MARINHO, Daliane Ferreira; CARDOSO, Iana Bruna Parente. Tecnologia educativa para os cuidadores de pacientes submetidos a traqueostomia: estudo de validação. *Revista de Atenção à Saúde*, v. 17, n. 59, 2019.
- [2] AFONSO, Maria Gabriela et al. Construção e validação de cartilha educativa multiprofissional para cuidadores de pacientes em terapia nutricional enteral domiciliar. *Texto & Contexto-Enfermagem*, v. 30, p. e20200158, 2021.
- [3] MARINHO, M. C. F. et al. Índices preditivos utilizados pela fisioterapia para sucesso ou insucesso no desmame ventilatório fácil e difícil. *Amazon Live Journal*, v. 2, n. 4, p. 1-19, 2020.
- [4] OLIVEIRA, AMC; RODRIGUES, J. S. Atuação da fisioterapia na prevenção do prolapso de órgão pélvico: cinesioterapia. *Revista Amazon live journal*, v. 3, n. 3, p. 1-15, 2021.
- [5] OLIVEIRA, G. F. et al. Construção de cartilha educativa sobre primeiros socorros para pais e cuidadores de crianças: relato de experiência. *Educação, Ciência e Saúde*, v. 8, n. 1, p. 190-199, 2021.
- [6] RODRIGUES, Eva Lorena Jaques; MORI, Rejane Maria Sales Cavalcante; DOS SANTOS FIGUEIREDO, Sandra Maria. Desenvolvimento de uma tecnologia educacional para pais e/ou cuidadores de crianças com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV). *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 13, n. 12, p. e9281-e9281, 2021.
- [7] SANTOS, Cleidimar Duarte dos; FONSECA, IR; DUARTE, TB Incontinência urinária no puerpério e sua relação com as vias de parto: revisão de literatura. *Amazon Live Journal*, [SL], v. 4, pág. 1-15, 2021.
- [8] SOUZA, K. F. et al. Os efeitos do fortalecimento muscular para redução da diástase abdominal no puerpério tardio e remoto: *Rev. Amazon Live Journal*, v. 2, n. 4, p. 1-13, 2020.
- [9] PACZEK, Rosaura Soares et al. Elaboração de cartilha de orientação para pacientes com estomas de eliminação. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 13, n. 3, p. e7002-e7002, 2021.
- [10] LINS, Maria Laura Rodrigues et al. Autocuidado domiciliar após cirurgias ginecológicas: elaboração e validação de material educativo. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 34, p. eAPE03154, 2021.